

Análisis de comunidades bacterianas en una celda de combustible microbiana

A. C. Ortega Martínez¹, A. Pérez Martínez¹, H. P. Medorio García¹, A.M. Rueda¹, E. Hernández Domínguez²

¹Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos. Avenida Universidad Km 7.5 Col. Santa Isabel I, C.P. 96559, Coatzacoalcos, Veracruz, México.

²Instituto Tecnológico Superior de Acayucan Carretera Costera del Golfo Km 216.4, Col. Agrícola Michapa, C.P. 96100, Acayucan, Veracruz, México

*areortega@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Las celdas de combustible microbiano son dispositivos electroquímicos que utilizan microorganismos como biocatalizadores. Ciertos tipos de bacterias, presentes en las biopelículas formadas en el ánodo de las celdas, se enriquecen durante el funcionamiento del dispositivo convirtiéndose en los microorganismos responsables de ejecutar los procesos de transferencia electrónica [Li y col., 2018; Martell, 2017]. Por tal motivo, el presente estudio consistió en caracterizar molecularmente la comunidad bacteriana presente en la biopelícula anódica. El sistema fue operado con agua residual sintética y un inóculo sulfato reductor durante 50 días. La identificación de los microorganismos se llevó a cabo mediante la extracción del ADN, y su cuantificación por espectrofotometría, posteriormente se realizó la amplificación y secuenciación del gen RNAr 16s de dos muestras, al inicio y al final de la operación del dispositivo. Los resultados obtenidos mostraron los géneros de bacterias prevalientes asociados a *Clostridia*, *Bacilli*, *Bacteroidetes* y *Gammaproteobacterias*, relacionadas con actividad electrogénica.

Palabras clave: Celdas de combustible microbiana; inóculo; sulfato-reductoras

Abstrac

Microbial Fuel Cells (MFCs) are electrochemical systems that use microorganisms as biocatalysts. Some bacteria present in MFCs biofilm are improve during the operation of the mechanism, this microorganisms are responsible of the electronic transfer process [Li et al., 2018; Martell, 2017]. Therefore, the present study consists in molecular characterization of the bacterial community present in the anodic biofilm. The system was supplied with synthetic wastewater and a sulfate reducing inoculum for 50 days. The identification of the microorganisms was carried out by means of DNA extraction and its quantification by spectrophotometry, subsequently the amplification and sequencing of the 16s rRNA gene of two samples (inoculum and MFCs). The microbial community analysis showed the prevalent bacterial genera associated with Clostridia, Bacilli, Bacteroidetes and Gammaproteobacteria, related to the electrogenic activity.

Keywords: Microbial fuel cells; inoculum; sulfate-reducing

Introducción

Las Celdas de Combustible Microbianas (CCM) son dispositivos electroquímicos, los cuales aplican la capacidad de los microorganismos para catalizar la conversión de la materia orgánica en electricidad. Estos dispositivos están conformados por una cámara anaeróbica y una aeróbica, en medio de las cuales se encuentra una Membrana de Intercambio Protónico (MIP), conteniendo los electrodos ánodo y cátodo, respectivamente. En la primera cámara se produce la oxidación del efluente mediante los biocatalizadores, generando electrones, protones y CO₂. Los electrones liberados en la cámara anaeróbica son captados por el ánodo y posteriormente fluyen a través de un circuito externo hacia el cátodo; al mismo tiempo, los protones se dirigen hacia la cámara catódica por medio de la MIP para reducirse a agua, reacción que ocurre de la combinación con el oxígeno del aire [Kim y col., 2007; Revelo y col., 2013].

Durante el funcionamiento de las CCM, las bacterias se enriquecen convirtiéndose en los microorganismos predominantes, responsables de obtener la energía mediante los procesos de transferencia electrónica [Li y col., 2018; Martell, 2017]. Ciertos microorganismos del grupo de las γ -*proteobacterias* tienen la habilidad de realizar contacto directo con el ánodo mediante los citocromos de tipo c, proteínas ubicadas en la membrana,

que actúan como un metal reductasa permitiendo la formación de una biopelícula sobre la superficie del electrodo. La comunidad bacteriana presente en las biopelículas anódicas ha sido de gran interés para optimizar la generación de electricidad en los sistemas de CCM, estos van desde los aerobios, aerobios facultativos, incluyendo los anaerobios estrictos. Uno de los factores primordiales influyente en la producción de energía son las rutas metabólicas con alto poder oxidante, con poder oxidante medio-bajo y fermentativo, cada metabolismo diferente son dependientes del potencial del ánodo, el flujo de electrones y protones, así como de la influencia del sustrato. El metabolismo oxidativo ocurre a altos potenciales anódicos, cuando las bacterias utilizan la cadena respiratoria y los electrones migran al ánodo; la fermentación, generalmente, tiene lugar en ausencia de aceptores de electrones alternativos, esto sucede debido al bajo potencial del ánodo [Lee y col., 2010; De la Garza, 2013].

Los estudios previos sobre la ecología microbiana presente en las celdas de combustible microbianas han mostrado microorganismos pertenecientes al grupo de *α-proteobacterias*, *β-proteobacterias*, *firmicutes* y *bacteroidetes* lo cuales pueden soportar actividad electrogénica [Collazos y Montaña, 2017; Paitier, 2017; Lee y col., 2010]. El análisis realizado por Ishii y col. [2013] describen que las especies de la familia *Desulfobulbaceae* y *Geobacteraceae* están correlacionadas con la generación de electricidad en la biopelícula anódica. Buitrón y Pérez [2011] identificaron el género *Geobacter*, donde, junto con el género *Shewanella* [Busalmen, 2010], son bacterias electroquímicamente activas conocidas como bacterias anodofilicas, presentando altas eficiencias en el sistema de celdas [Rosero & Vargas, 2017]. Asimismo, Lee y col. [2010] mencionan que no se han identificado comunidades microbianas comunes provenientes de diferentes biopelículas de ánodos, esto puede explicarse por las condiciones bioquímicas, fisiológicas y ecológicas que intervienen durante el proceso del sistema, considerando que estos factores serían críticos teniendo en cuenta la aplicación de aguas residuales como inóculo. En virtud de ello, el presente trabajo muestra el análisis de la comunidad bacteriana predominante en los ánodos de las celdas de combustible microbiana y en el inóculo utilizado, la identificación fue realizada mediante técnicas de biología molecular como amplificación del gen RNAr 16s y una consecuente secuenciación.

Metodología

Construcción de la celda de combustible microbiana

La celda de combustible microbiana consistió en una estructura cilíndrica de acrílico de 6 cm de diámetro en el área anódica, cuenta con orificios de entrada y salida y su volumen aproximado de operación es de 150 mL, (Figura 1a). En ambas caras de la cámara cilíndrica, se colocó un sistema de electrodos tipo “emparedado”, como se muestra en la (Figura1b), constituidos por una lámina de acero inoxidable perforada en el extremo, una tela de carbón Toray (cátodo), con una concentración de 0.5 mg Pt/cm² (Pt 10 wt%/C-E TEK), membrana de intercambio protónico (Nafion 117), seguido por otra lámina de acero inoxidable perforada, y por último una tela de carbón Toray (ánodo) en el extremo interno de la celda. Los cátodos para cada emparedado son aireados por convección natural [Ortega y col., 2013].

Figura 1. A) Diseño de la celda de combustible microbiana; B) Sistema de electrodos tipo “emparedado”

Acondicionamiento de bacterias sulfato-reductoras

El inóculo sulfato reductor se obtuvo de un biorreactor mesofílico continuo de mezcla completa, con BSR. El biorreactor se alimentó a una velocidad de flujo de 150 mL/d con un afluente cuya composición era (en g/L): $C_{12}H_{22}O_{11}$ (5), CH_3COOH (1.5), $NaHCO_3$ (3.0), K_2HPO_4 (0.6), Na_2CO_3 (3.0), NH_4Cl (0.6) y Na_2SO_4 (13.0).

Alimentación e inoculación de la CCM

Para la caracterización y operación de la CCM, se utilizaron 75 mL de bacterias sulfato-reductoras como inóculo, obtenidas de la sección anterior, y 75 mL de un agua residual sintética como alimentación, que contenía (g/L): $C_{12}H_{22}O_{11}$ (10), CH_3COOH (1.5), $NaHCO_3$ (3.0), K_2HPO_4 (0.6), Na_2CO_3 (3.0) y NH_4Cl (0.6).

Caracterización electroquímica de la CCM por Curva de polarización por resistencias externas variables

Para la fase de caracterización, la celda fue llenada con agua compuesta por 50% de (inóculo bacteriano) y el resto, agua residual sintética. La resistencia interna (R_{int}) del reactor se determinó mediante el método de curva de polarización, variando la resistencia externa (R_{ext}) y monitoreando el voltaje y la intensidad de corriente, de acuerdo con los procedimientos sugeridos por Clawaert y col. [2007] y Logan y col. [2006]. El circuito del reactor fue equipado con una R_{ext} variable en el cátodo. La curva de polarización se registró de una resistencia externa alta a una baja y viceversa, graficando los valores obtenidos de voltaje y corriente, contra la R_{int} . Inicialmente se llevó a cabo una medición a circuito abierto durante un periodo de una hora, después de haber comprobado un estado estable. Posteriormente se equipó el reactor con una resistencia externa variable en el cátodo, y se realizó la medición de voltaje variando dichas resistencias (100 Ω hasta 1 M Ω y viceversa). Al finalizar la variación del voltaje en función de la R_{ext} , nuevamente se operó el reactor a circuito abierto para corroborar el estado estable del sistema y si las condiciones en que se obtuvo la curva de polarización fueron las adecuadas (los valores voltaje al inicio y al final de la curva de polarización deben ser similares para asegurar que el sistema se encuentra estable).

Operación en lote de la CCM

La celda de combustible microbiana se operó en lote, durante 50 días y con la resistencia externa obtenida de la sección anterior.

Extracción y cuantificación de ADN

Se tomaron dos muestras para realizar la obtención de ADN, al inicio y al final de la operación de la celda de combustible microbiana. Concluido el tiempo de operación, se procedió a retirar los electrodos de la celda con el fin de remover la biopelícula anódica; para esto, los electrodos previamente lavados con agua destilada estéril, fueron raspados con ayuda de una navaja esterilizada, recuperando una suspensión celular. Posteriormente se realizó la extracción de ADN a partir de la remoción de la biopelícula y del inóculo, utilizando el kit comercial PowerSoil® DNA Isolation kit (MO BIO). La etapa de lisis celular para lograr la homogenización se realizó agregando el detergente aniónico SDS a 0.25 g de cada muestra. En el siguiente paso ocurrió la precipitación de ácidos húmicos, restos celulares y proteínas mediante una solución de alta concentración salina; la importancia de la remoción de estos contaminantes radica en la pureza del ADN y aplicaciones futuras del ADN extraído. Posteriormente, las muestras resultantes fueron colocadas en una membrana de sílice, por este medio, los contaminantes pasaron a través de la membrana mientras que el ADN se mantuvo ligado a la misma. Se realizó el lavado con una solución de etanol para remover los residuos de sal, ácido húmico y otros contaminantes. Por último, el ADN fue liberado del filtro por medio de un buffer de elución estéril. El rendimiento del ADN extraído fue realizado por medio de espectrofotometría a una longitud de onda de 260 nm, permitiendo observar la pureza de la muestra considerando un ratio de 260/280, utilizando el equipo NanoDrop.

Amplificación del gen 16s

La amplificación del gen ARNr 16s se llevó a cabo utilizando el kit comercial de ADN polimerasa ThermoScientific® Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix. La reacción de PCR consistió en la desnaturalización, el alineamiento y la elongación del templado, para esto se llevó a cabo bajo las siguientes condiciones, utilizando los primers universales 27F y 1492R; con una mezcla de reacción de 300 μ L. El equipo utilizado fue el termociclador T100 (Bio-Rad®) de acuerdo al protocolo descrito por el kit.

Visualización del ADN y secuenciación

La integridad del ADN fue comprobado a través de la observación en gel de agarosa al 1% en cámara horizontal Bio-Rad por un tiempo de 40 min; se utilizó *Klebsiella sp.* como control positivo y una muestra con agua MilliQ como control negativo. Una vez finalizada la electroforesis, se procedió a teñir el gel con una

solución de bromuro de etidio (0.5 µg/ml) durante 15 minutos, posteriormente se colocó el gel en un transiluminador con luz ultravioleta para su visualización [Fierro, 2014].

Resultados y discusión

Caracterización electroquímica de la CCM por Curva de polarización por resistencias externas variables

Con los datos obtenidos, se realizó la curva de polarización (Figura 2), con respecto a las densidades de corriente y de voltaje para obtener la resistencia interna indirectamente, la cual fue calculada con la pendiente promedio de los puntos alineados correspondientes de la curva, el valor de la R_{int} fue de 8356 Ω en la CCM cargada con el inoculo sulfato-reductor. El valor de la resistencia interna de la celda es comparable con Carmona [2008] que utilizó bacterias reductoras de sulfato obteniendo 8307 Ω.

Figura 2. Curva de polarización de la celda de combustible microbiana

En la Tabla 1 se muestran los valores máximos de los parámetros obtenidos de la caracterización electroquímica de la CCM de una cámara cargada con BSR. La celda mostró un voltaje máximo de 0.432 V, una densidad de potencia máxima de 1.039 mW/m² y una potencia volumétrica máxima de 39.19 mW/m³ durante la curva de polarización.

Tabla 1. Datos de la caracterización de la celda de combustible microbiana

Parámetro	CCM
R_{int} (kΩ)	8.356
$E_{CCM-max}$ (V)	0.432
$I_{CCM-max}$ (mA)	0.035
$P_{CCM-max}$ (W)	0.006
P_{An-max} (mW/m ²)	1.039
P_{V-max} (mW/m ³)	39.19

Operación en lote de la CCM

Durante las primeras horas se observa en la Figura 3 una línea vertical indicando el decremento del voltaje de la CCM debido al efecto de la resistencia externa alta conectada al sistema, presentando pérdidas por activación en el sistema, soportado por los trabajos de Larminie y Dicks (2000). El voltaje promedio durante la operación fue de 0.202 V y se obtuvo una densidad de potencia promedio de 0.887 mW/m² (Tabla 2).

Figura 3. Operación en lote de la celda de combustible microbiana

Tabla 2. Rendimiento de la celda de combustible microbiana durante la operación en lote

Parámetro	CCM-BSR
R_{int} (k Ω)	8.356
$E_{CCM-prom}$ (V)	0.202
$I_{CCM-prom}$ (mA)	0.0243
$P_{CCM-prom}$ (mW)	0.005
$P_{An-prom}$ (mW/m ²)	0.887
P_{V-prom} (mW/m ³)	33.436

Análisis de la comunidad bacteriana

Los grupos taxonómicos a nivel dominio de bacteria que se presentaron con alto porcentaje de abundancia en la muestra del inóculo fueron *Firmicutes* (81.57%), *Bacteroidetes* (10.39%), y *Proteobacterias* (7.1%). Las clases dominantes pertenecientes al filo de *Firmicutes* fueron *Clostridia* con un porcentaje de 71.53%; seguido de *Bacilli* (10.32%) y *Negativicutes* (0.16%). *Bacteroidia* (10.45%) fue la clase sobresaliente del grupo *Bacteroidetes*. El género no clasificado correspondiente a la familia *Enterobacteriaceae* fue el destacado (4.314%) de las *Gammaproteobacterias*, consecutivo de *Klebsiella* (0.248%), *Comamonas* (0.17%) y *Acinetobacter* (0.16%). *Firmicutes* fue dominado por el género no clasificado (56.202%) del orden *Clostridiales*, además de *Bacillus* (9.54%) y *Oscillibacter* (2.623%). *Aeromonas hydrophila* (1.926%) y *Clostridium tyrobutyricum* (0.170%) fueron las especies identificadas, sin embargo, se presentaron con un porcentaje de abundancia bajo.

Por otra parte, las comunidades enriquecidas en las biopelículas anódicas estaban compuestas principalmente de la clase *Clostridia* (36.62%), *Bacteroidia* (34.28%) y *Gammaproteobacteria* (25.18%), las cuales están relacionadas al filo *Firmicutes*, *Bacteroidetes* y *Proteobacteria*, respectivamente. *Bacilli* (3.617%) fue la segunda

clase más abundante del filo *Firmicutes*. En relación a esto, Ishii y col. (2017) mencionan al ácido láctico como subproducto de la fermentación de la sacarosa, acción principal correspondiente al orden *Lactobacillales*.

El porcentaje mostrado por *Bacteroidales* fue de 28.042% y 6.010% para *Flavobacteriales* (clase *Bacteroidia*), mientras que *Gammaproteobacterias* como *Pseudomonas* (9.782%), *Alcaligenes* (4.532%), *Acinetobacter* (3.286%), *Comamonas* (2.649%), *Citrobacter* (0.823%) y *Shewanella* (0.638%), fueron los géneros sobresalientes de las proteobacterias, reportada como el filo con mayor aplicación en la generación de electricidad, sin embargo, en este estudio se mostró como el tercer filo abundante, lo cual puede inferir que su actividad metabólica es baja en la generación de corriente [Wrighton y col., 2008]. Asimismo, se logró clasificar las especies *Pseudomonas aeruginosa* con un porcentaje de abundancia de solo 0.570% y *Aeromonas hydrophila* (0.388%). Rabaey y col. [2004] menciona a *Pseudomonas aeruginosa*, como una de las especies productoras de fenocianina fenazina, compuestos que pueden trasladar electrones entre la bacteria y el aceptor de electrones. Mientras que *Shewanella*, es uno de los géneros productores de nanocables, conductores que permiten a las células realizar la transferencia de electrones cuando no se encuentran en contacto directo con el aceptor [Logan y Regan, 2006].

Figura 4. Comunidad bacteriana ánódica (CCM) a nivel phylum (A) y clase (B) basados en la secuenciación del gen ARNr 16s.

Conclusión

La caracterización molecular de la biopelícula anódica formada en el dispositivo presentó 3 grupos taxonómicos sobresalientes, donde *Firmicutes* fue el filo con mayor porcentaje de abundancia. Las *Gammaproteobacterias* pertenecientes a las *Proteobacterias* se registró con un ligero incremento en el dispositivo en comparación con los resultados obtenidos del inóculo, por lo que se menciona como la clase más relacionada en la generación de energía. Por último, la secuenciación indicó la presencia de especies como *Pseudomonas aeruginosa* y *Aeromonas hydrophila*, que junto con el género *Shewanella* son microorganismos electrogénicos que tienen la capacidad de donar electrones a partir de un sustrato ambiental en el sistema de celdas de combustible microbiano.

Referencias

1. Carmona, A. (2008). Obtención de energía eléctrica directa de una celda de combustible microbiana mediante el tratamiento de lixiviados de la producción fermentativa de H₂. Tesis de maestría. Centro de investigación y de estudios avanzados del instituto politécnico nacional. Unidad Zacatenco

2. Clauwaert, P., Ha, D. V., Boon, N., Verbeken, K., Verhaege, M., Rabaey, K., y Verstraete, W. (2007). Open air biocathode enables effective electricity generation with microbial fuel cells. *Environ. Sci. Technol.*, 7564-7569
3. Collazos, A. M., & Montaña, E. B. (2017). Diversidad bacteriana asociada a biopelículas anódicas en celdas de combustible microbianas alimentadas con aguas residuales. *Acta Biológica Colombiana*, 22(1), 77-84.
4. Buitrón, G., & Pérez, J. (2011). Producción de electricidad en celdas de combustible microbianas utilizando agua residual: efecto de la distancia entre electrodos. *Tip Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas*, 14(1), 5-11.
5. Busalmen, J. P. (2010). Bacterias electrogénicas: de los sedimentos a las celdas de combustible microbianas.
6. De la Garza, J. A. R., González, L. J. R., Garza, Y., García, M. R. G., & Amador, S. Y. M. (2013). Celdas de combustible microbianas. *Fortalecer la Investigación Científica en la UAdeC*, 41.
7. Fierro, F. F. (2014). Electroforesis de ADN. *Herramientas moleculares aplicadas en ecología: aspectos teóricos y prácticos*, 27.
8. Ishii, S. I., Suzuki, S., Norden-Krichmar, T. M., Wu, A., Yamanaka, Y., Neelson, K. H., & Bretschger, O. (2013). Identifying the microbial communities and operational conditions for optimized wastewater treatment in microbial fuel cells. *Water research*, 47(19), 7120-7130.
9. Ishii, S. I., Suzuki, S., Yamanaka, Y., Wu, A., Neelson, K. H., & Bretschger, O. (2017). Population dynamics of electrogenic microbial communities in microbial fuel cells started with three different inoculum sources. *Bioelectrochemistry*, 117, 74-82.
10. Kim, J. R., Jung, S. H., Regan, J. M., & Logan, B. E. (2007). Electricity generation and microbial community analysis of alcohol powered microbial fuel cells. *Bioresource technology*, 98(13), 2568-2577.
11. Lee, T. K., Van Doan, T., Yoo, K., Choi, S., Kim, C., & Park, J. (2010). Discovery of commonly existing anode biofilm microbes in two different wastewater treatment MFCs using FLX Titanium pyrosequencing. *Applied microbiology and biotechnology*, 87(6), 2335-2343.
12. Li, M., Zhou, M., Tian, X., Tan, C., McDaniel, C. T., Hassett, D. J., & Gu, T. (2018). Microbial fuel cell (MFC) power performance improvement through enhanced microbial electrogenicity. *Biotechnology advances*, 36(4), 1316-1327.
13. Logan, B. E., & Regan, J. M. (2006). Electricity-producing bacterial communities in microbial fuel cells. *TRENDS in Microbiology*, 14(12), 512-518.
14. Martell, A. J. C. (2017). Electromicrobiología del microbioma presente en celdas de combustible microbianas. *CENTRO*.
15. Ortega, M. A., Juárez, L. K., Solorza, F. O., Ponce, N. M., Galindez, M. J., Rinderknecht, S. N., y Poggi, V. H. (2013). Analysis of microbial diversity of inocula used in a five-face parallelepiped and standard microbial fuel cells. *Int. J. Hydrogen Energy*, 38(28), 12589-12599. doi:10.1016/j.ijhydene.2013.02.023
16. Paitier, A., Godain, A., Lyon, D., Haddour, N., Vogel, T. M., & Monier, J. M. (2017). Microbial fuel cell anodic microbial population dynamics during MFC start-up. *Biosensors and bioelectronics*, 92, 357-363.
17. Rabaey, K., Boon, N., Siciliano, S. D., Verhaege, M., & Verstraete, W. (2004). Biofuel cells select for microbial consortia that self-mediate electron transfer. *Appl. Environ. Microbiol.*, 70(9), 5373-5382.
18. Revelo, D. M., Hurtado, N. H., & Ruiz, J. O. (2013). Celdas de combustible microbianas (CCMS): Un reto para la remoción de materia orgánica y la generación de energía eléctrica. *Información tecnológica*, 24(6), 17-28.
19. Rosero, L. I. F. & Vargas, S. A. R. (2017). *Evaluación de una celda de combustible microbiana para el tratamiento del agua residual del Campus Universitario Meléndez* (Doctoral dissertation, Universidad Del Valle).
20. Wrighton, K. C., Agbo, P., Warnecke, F., Weber, K. A., Brodie, E. L., DeSantis, T. Z., Hugenholtz, P., Andersen, G. L. & Coates, J. D. (2008). A novel ecological role of the Firmicutes identified in thermophilic microbial fuel cells. *The ISME journal*, 2(11), 1146.